

POETAS DEL CUERPO. LA DANZA EN LA EDAD DE PLATA

Madrid: Residencia de Estudiantes. 6-X-2017 a 1-IV-2018

Afirmar que la danza es un arte plenamente integrado en el universo artístico es contrario al tipo de discurso al que estamos acostumbrados a oír, pues la tantas veces apodada «Cenicienta de las artes» habría sido excluida de los hitos de la Historia del Arte. Según este prejuicio, el arte del cuerpo en movimiento, preso de una condición efímera que le haría incapaz de someterse al formato de la academia, habría escapado a los formalismos habituales por los que se expone la disciplina.

En contra de este imaginario popular, la danza siempre ha buscado dejar huella. Como demuestra la exposición comisariada por Idoia Murga Castro, existe una abundante documentación en torno a ella: el vestuario, el vídeo, la fotografía, los diversos textos –como cartas, libros, partituras, etc.–, la cartelería, la música, la pintura o la escultura se entrelazan reflejando la importancia que la danza ha tenido en la Edad de Plata y constatando el enorme peso que ha ejercido en las grandes corrientes artísticas europeas.

Tal y como se afirma en el catálogo editado por su comisaria, las cuatro secciones en las que se estructura permiten al espectador adentrarse en una panorámica pautada por un relato coherente. Así, a través de una amalgama de formatos que generan una mirada caleidoscópica, nos invita a adentrarnos en las profundidades de un tema habitualmente relegado a un segundo plano de la mano de una de las instituciones más emblemática para la Edad de Plata: la Residencia de Estudiantes, que trabaja en colaboración con Acción Cultural Española.

En ella queda patente que, al igual que ha sucedido en el resto de las artes, hubo un influjo mutuo entre España y otros países, y que los artistas de la época retrataron y colaboraron con los coreógrafos y bailarines. Muestra de ello es la visita de los Ballets Rusos de Diaghilev a la península; el éxito de esta Compañía, que marcó un antes y un después en la concepción del ballet occidental representando la más pura tradición vanguardista, continúa siendo un hito tan conocido como impactante dada la talla de las colaboraciones escenográficas que realizaron autores como Picasso o Dalí, de quien la exposición muestra una maqueta de su primer ballet (Bacchanale) de 1939. Pero la exposición también rescata otros ítems menos conocidos, como la influencia que ejercieron algunas de las precursoras de la danza moderna como Isadora Duncan o Loïe Fuller en bailarinas como Tórtola Valencia, para quien Zuloaga diseñó uno de los trajes recogidos en la exposición. Estas conexiones, tan ricas en matices, colaboran a desterrar el mito del aislamiento de la danza.

Gracias precisamente a la colaboración de artistas de diversas disciplinas, se crearon Compañías como los «Ballets Espagnols», que sentaron las bases de lo que todavía hoy se conoce como «danza española estilizada». La colaboración específica entre bailarines también fue una constante en esta generación en la que abundaban los artistas con una gran formación que les hacía capaces de apreciar el momento histórico que vivía su disciplina. Así, la propia Argentinita bailó con Vicente Escudero, quien a su vez se había empapado de las corrientes más vanguardistas de los círculos parisinos en los que, por lo demás, se encontraba perfectamente integrado. Como nos recuerda la exposición, Joan Magrinyà merece una mención especial; su estilo, caracterizado por una sólida formación académica, consiguió la colaboración sin fisuras de artistas como Miró.

En este recorrido en el que la danza se hermana con el resto de las artes, las instituciones también desempeñaron un papel capital: es el caso de la Escuela Coreográfica del Círculo de Bellas Artes de Madrid, que la exposición retrata a través de un inmenso lienzo de Hipólito Hidalgo de Caviedes, o de la propia Residencia de Estudiantes y el conjunto de instituciones que agrupan su mismo proyecto, como la Institución Libre de Enseñanza o la JAE. Éstas últimas, ligadas al espíritu de la nueva pedagogía, integraron desde sus comienzos el estudio de la danza. Ligada a una vindicación del movimiento como parte del aprendizaje, y como demuestran diversas fotografías, en la propia Residencia de Señoritas se impartió la técnica Dalcroze que, de origen suizo, constituyó una de las corrientes más influyentes en la consolidación de la danza moderna.

La exposición nos hace partícipes también del acontecimiento más insigne de la danza en la Residencia de Estudiantes: la representación del Amor Brujo de Falla bailado por la propia Argentinita y Pilar López. La relación de estos dos grandes artistas viene de lejos, cuando parafraseando a La Barraca, y por lo tanto aplicando la estética de vanguardia en el teatro del Siglo de Oro, la bailarina creó la Compañía de Bailes Españoles, un proyecto dancístico plenamente integrado en la Generación del 27.

Pero todas estas aspiraciones artísticas fueron truncadas de forma repentina por la cruenta Guerra Civil española que, preconizando los horrores de la Segunda Guerra Mundial, ensombreció a la danza y la pluralidad de estilos que la caracterizaban. Como recuerdan los panfletos y músicas de la Sección Femenina, el franquismo hizo de la españolada su seña de identidad, renegando de otros tipos de danza que también gozaban de prestigio internacional. Al éxodo masivo de artistas se contraponen éxitos puntuales como el que representa Mariemma, mentora de la actual sistematización de la docencia de la danza española.

Este recorrido, tan panorámico como concreto, permite comprender el profundo calado que tiene la danza en el panorama cultural europeo, así como constatar la riqueza que el arte del cuerpo en movimiento tiene para el conjunto de la historia del arte y del pensamiento del siglo XX. Una oportunidad más para rescatar el estudio de un arte que, al igual que la pintura, parece apagarse cuando no es mirado.